

LAPORAN BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB18218/1SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

OLEH
WAHIDATUL AKHYAR
180101111165

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/tanggal : Rabu, 04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)
- b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*)
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

- seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai gynaecium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 1 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusops elengi* L.

(Sumber Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, 2017)

(Sumber Assam, 2002)

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*

(Sumber <https://www.ebay.com>, 2019)

(Sumber Popping jay, 2019)

D. HASIL PENGAMATAN

(Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Batang
3. Bunga

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang
3. Daun

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5). Bunga

Keterangan:

1. Mahkota
2. Benang sari

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Bunga
2. Batang
3. Daun

(Sumber: Iqbal, 2017)

2). Akar

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Ujung akar

(Sumber: Iqbal, 2017)

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang
3. Daun

(Sumber: Iqbal, 2017)

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

(Sumber: Iqbal, 2017)

5). Bunga

Keterangan:

1. Benang sari
2. Mahkota

(Sumber: Iqbal, 2017)

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Permukaan batang

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5). Bunga

Keterangan:

1. Jantan
2. Betina

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun
3. Buah

(Sumber: Iskandar, 2020)

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

(Sumber: Iskandar, 2020)

3). Batang

(Sumber: Iqbal, 2017)

Keterangan:

1. Permukaan batang
2. Batang

4). Daun

(Sumber: Iqbal, 2017)

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. pangkal daun

5). Bunga

(Sumber: Iskandar, 2020)

Keterangan:

1. Betina
2. Jantan
3. Banci

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

2). Akar

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Batang akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Permukaan batang

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5). Bunga

Keterangan:

1. Mahkota
2. Benang sari

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Batang

(Sumber: Iskandar, 2020)

2). Akar

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Batang akar

(Sumber: Iskandar, 2020)

3). Batang

(Sumber: Iskandar, 2020)

Keterangan:

1. Cabang
2. Batang

4). Daun

(Sumber: Iskandar, 2020)

Keterangan:

1. Pangkal daun
2. Tepi daun
3. Ujung daun

5). Bunga

(Sumber: Iskandar, 2020)

Keterangan:

1. Mahkota
2. Benang sari

4. Ciplukan bungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5). Bunga

Keterangan:

1. Buah

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Buah
3. Daun

(Sumber: Iqbal, 2017)

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

(Sumber: Iqbal, 2017)

3). Batang

(Sumber: Iqbal, 2017)

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

4). Daun

(Sumber: Iqbal, 2017)

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5). Bunga

(Sumber: Iskandar, 2017))

Keterangan:

1. Buah

5. Tanjung (*Mimosops elengi* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5). Bunga

Keterangan:

1. Buah

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

(Sumber: Iqbal, 2017)

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

(Sumber: Iqbal, 2017)

3). Batang

(Sumber: Iskandar, 2017)

Keterangan:

1. Batang

4). Daun

(Sumber: Iskandar, 2017)

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5). Bunga

(Sumber: Iqbal, 2017)

Keterangan:

1. Buah

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak/liana	Pohon
2.	Periodesitas	Pirenia	Binual	Pirenia	Annual	Pirenia
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas-bekas daun	Kasar	Berbulu	Kasar/beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Membulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bersangap	Rata

	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menjari	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Licin
6.	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau tua	Hijau muda	Hijau
	Sifat bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap
	Bagian bunga	-	-	-	-	-
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
	Sifat buah	-	Sejati	Sejati tunggal	Sejati	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.

(Sumber Steenis, 2002)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Hibiscus rosa-sinensis*. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan bunga kembang sepatu. Kembang sepatu ini merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu. Tumbuhan ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya perenial atau tumbuhan yang hidupnya lebih dari satu tahun (ber tahun-tahun). Akar dari kembang sepatu berupa tunggang, yang dimaksud tunggang disini antara akar utama dengan akar-akar cabangnya dapat dibedakan atau dapat dilihat dengan jelas. Sifat pada batang tumbuhan ini termasuk ke dalam percabangan monopodial. Yang dimaksud dengan monopodial yaitu antara batang utama dan percabangannya terlihat jelas.

Arah tumbuhnya tegak lurus dan bentuk dari batangnya bulat. Pada permukaan batang kembang sepatu ini saat disentuh terasa kasar. Bagian daunnya tidak lengkap, tata letak daun pada kembang sepatu ini tersebar. Bentuk dari daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya bergerigi, urat daunnya menyirip, teksturnya seperti kertas warnanya hijau. Bunga pada kembang sepatu termasuk kedalam bungan dengan bagian yang lengkap.

Menurut Dalimartha (2005), kembang sepatu termasuk ke dalam tanaman perdu dengan ketinggian antara 4-8 m. Sifat perakaran pada kembang sepatu yaitu memiliki akar tunggang. Tanaman kembang sepatu juga memiliki batang yang bersruktur keras, serta bercabang banyak. Perakarannya cukup dalam dan kuat perkaranya sehingga batang tumbuh tegak dan kokoh. Kembang sepatu adalah jenis bunga tunggal yang keluar dari ketiak daun, 1-4 cm panjang tangkai bunganya, serta menjurai dengan lima mahkota yang tersusun berbentuk terompet atau lonceng.

Helaian mahkota bunga tunggal atau ganda, memiliki warna bunga yang bervariasi, seperti putih, merah muda, kuning, jingga dan kombinasi warna-warna tersebut. Pembungaan berlangsung sepanjang tahun, bunga hanya bertahan mekar 1-2 hari. Bunga tersusun atas lima mahkota, 5 *calyx*, 15 tangkai sari dan 1 buah bakal buah yang memiliki banyak ruang. Kembang sepatu merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh baik di daerah subtropics maupun tropis.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a**75. Fam. Malvaceae.**

Jabaran kunci determinasi kembang sepatu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tummbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**

7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun terbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae
Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)	

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

1. *Hibiscus*

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md. ***Hibiscus rosa-sinensis L.***

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Sub Kelas	: Sympetalae
Ordo	: Cystales/Parietales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber Steenis, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Carica papaya* L. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan pepaya. Tumbuhan pepaya merupakan tumbuhan yang termasuk kedalam tumbuhan berhabitus herba. Pohon pepaya ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya anual atau tumbuhan yang hidupnya semusim bahkan kurang dari satu tahun. Akar dari pepaya berupa tunggang, yang dimaksud tunggang disini antara akar utama dengan akar-akar cabangnya dapat dibedakan atau dapat dilihat dengan jelas.

Berdasarkan dari hasil pengamatan sifat pada batang tumbuhan ini termasuk kedalam percabangannya monopodial, yang dimaksud dengan monopodial yaitu antara batang utama dan percabangannya terlihat jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus dan bentuk dari batang tumbuhan pepaya ini bulat. Pada permukaan batang tumbuhan pepaya ini memperlihatkan bekas-bekas daun.

Bagian daunnya tidak lengkap, dikatakan tidak lengkap karena pada daun pepaya hanya memiliki helaian dan pelepah saja. Tata letak daun pada pepaya tersebar, bentuk daunnya membulat dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya runcing, tepi pada daunnya

berbagi menjari, urat daunnya menjari, teksturnya tipis lunak warnanya hijau. Bunga pada pepaya bagiannya tidak lengkap dan sifat buahnya sejati tunggal/buni.

Menurut Villegas (1991), pepaya merupakan tanaman berbentuk pohon, memiliki tinggi 2-10 meter dan biasanya tidak bercabang. Jika terdapat pelukaan maka akan tumbuh cabang pada daerah pelukaan tersebut. Seluruh bagian tubuh mengandung getah putih. Batangnya berbentuk tabung, dengan diameter 10-30 cm, berongga dengan parutan daun yang menonjol ke dalam batang dan jaringannya kenyal berserat. Daun tersusun melingkar, terkumpul di dekat pucuk. Panjang petiol mencapai 1 m, berongga berwarna kehijau-hijauan atau hijau keunguan.

Menurut Nakasone dan Paul (1998), bunga pepaya muncul pada bagian pangkal daun dan tipe pembungaan tergantung pada jenis kelamin pohon. Pepaya memiliki tiga tipe bunga, yaitu bunga jantan (*staminate*), bunga betina (*pistillate*), bunga lengkap atau hermaphrodit (*bisexual*) (Rukmana, 1994). Bunga jantan hanya mempunyai benang sari. Bunga-bunga jantan membentuk rangkaian berupa malai dengan panjang 25-100 cm, tergantung dan tidak bertangkai. Kelopaknya seperti cawan, berukuran kecil dan bergerigi lima. Mahkota berbentuk seperti terompet, panjangnya 2,5 cm dengan lima cuping yang melebar dan berwarna kuning muda. Bunga memiliki 10 benang sari yang terdapat pada dua seri atau lingkaran yang terhubung dengan cuping mahkota.

Kunci Determinasi:

Carica papaya L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**85. Caricaceae**

Jabaran kunci determinasi pepaya:

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**

2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
3. 126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus*. L)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

(Sumber Steenis, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Hibiscus tiliaceus* L. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan bunga waru. Bunga waru ini merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon. Tumbuhan ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya perenial atau tumbuhan yang hidupnya lebih dari satu tahun (ber tahun-tahun). Akar dari bunga waru berupa tunggang, yang dimaksud tunggang disini antara akar utama dengan akar-akar cabangnya dapat dibedakan atau dapat dilihat dengan jelas. Sifat pada batang tumbuhan ini termasuk ke dalam percabangan monopodial. Yang dimaksud dengan monopodial yaitu antara batang utama dan percabangannya terlihat jelas.

Arah tumbuhnya tegak lurus dan bentuk dari batangnya bulat. Pada permukaan batang bunga waru ini saat disentuh terasa kasar. Bagian daunnya tidak lengkap, yang dimaksud dengan tidak lengkap disini karena daunnya hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja. Tata letak daun pada kembang waru ini berseling. Bentuk dari daunnya jantung dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya beringgit, urat daunnya menjari, teksturnya seperti kasap warnanya hijau. Bunga waru ini termasuk kedalam bunga dengan bagian yang tidak lengkap.

Menurut (Dalimarta,2000) morfologi tanaman waru yaitu pohon, tinggi 5-15 m. Batang berkayu, bulat, bercabang, bewarna coklat. Daun bertangkai, tunggal, berbentuk jantung atau bundar telur, diameter sekitar 19 cm. Pertulangan menjari, warna hijau, bagian bawah berambut abu-abu rapat. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan, bertaju 8-11 buah, bewarna kuning dengan noda ungu pada pangkal bagian dalam, berubah menjadi kuning merah dan akhirnya menjadi kemerah merahan. Buah bulat telur, berambut lebat, beruang lima, panjang sekitar 3 cm, bewarna coklat. Biji kecil, bewarna coklat muda.

Menurut (Steenis, 2006) pohon waru bercabang dan bewarna coklat. Daun merupakan daun tunggal, berangkai, berbentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk dengan diameter kurang dari 19 cm. Daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah dan sisi pangkal. Sisi bawah daun berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2.5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri dalam tandan, buah bentuk telur berparuh pendek. Menurut (Raina, 2006), daun waru mengandung saponin, flavonoida dan polifenol, sedangkan akarnya mengandung saponin, flavonoida dan tanin.

Daun dan batang tanaman waru diketahui mengandung zat musilago yang sifatnya berfungsi untuk melapisi dinding saluran cerna, saluran kencing serta tenggorokan. Sementara zat yang lain yakni emolien bermanfaat sebagai pembasmi kuman (antiseptik). Nenek moyang kita telah menggunakan tanaman waru sebagai obat-obatan tradisional untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan oleh daun waru, dan diantaranya adalah penyakit batuk serta demam. Sementara itu kayu waru banyak dimanfaatkan untuk pembuatan ukiran sebagai cinderamata (S. Hut, 2014).

Kunci determinasi:

Waru (*Hibiscus tiliaceus*) adalah : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b- 10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a**75. Fam. Malvaceae.**
1a-2b-3b.....**5. *Hibiscus tiliaceus***

Jabaran kunci determinasi waru:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain..... **14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan..... **15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8)..... **109**
- 109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau..... **119**
- 119b. Tanaman lain..... **120**
- 120b. Tanaman tanpa getah..... **128**

128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

1a. Bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2b. Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu.....	3
3b. Tangkai putik ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5 Hibiscus
1a. Pohon.....	<i>Hibiscus tiliaceus</i>

4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Sub kingdom	: Tracheobionta
Super divisi	: Spermatophyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber Steenis, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Passiflora foetida* L. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan ciplukan. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang termasuk kedalam tumbuhan berhabitus semak. Tumbuhan ciplukan ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya anual atau tumbuhan yang hidupnya hanya semusim bahkan ada yang kurang dari satu tahun.

Akar dari tumbuhan ciplukan berupa tunggang, yang dimaksud tunggang disini antara akar utama dengan akar-akar cabangnya dapat dibedakan atau dapat dilihat dengan jelas. Berdasarkan dari hasil pengamatan sifat pada batang tumbuhan ini termasuk kedalam percabangannya simpodial. Simpodial disini adalah antara batang utama dengan cabang-cabangnya tidak dapat dibedakan. Arah tumbuhnya membelit, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya berbulu.

Bagian daunnya dari tumbuhan ciplukan ini tidak lengkap. Disebut sebagai tumbuhan dengan daun tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai dan helaian daun saja. Tata letak daun pada ciplukan tersebar, bentuk daunnya membulat dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk.

Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya bersanggap, urat daunnya menjari, teksturnya berbulu halus warnanya hijau muda. Bunga pada ciplukan bagiannya tidak lengkap dan sifat buahnya semu.

Menurut Modul Biologi (2019), batang tanaman ciplukan blunsung yaitu menjulur seperti kabel, lentur, tapi relative kuat. Pada tanaman dewasa batang berubah menjadi keras berkayu, diselimuti bulu halus berwarna kekuningan. Warna bunga pada tanaman ini yaitu berwarna cream atau putih pucat dengan semburat ungu di bagian tengahnya. Diameter bunga berukuran sekitar 3-5 cm. panjang tangkai bunga sekitar 2,5-3 cm. petal (mahkota bunga) 1,5 cm sedangkan sepal (kelopak bunga) berukuran 1-2 cm.

Daun pada tanaman ini bergelombang 3 atau 5. Daunnya tumbuh secara selang-seling pada batang. Aroma yang tidak enak akan tercium ketika daun dihancurkan. Tepi pada daun memiliki rambut halus. Lembaran daun memiliki panjang 6-10 cm dan dengan sekitar lebar 5-6 cm. tangkai daun panjang. Buahnya berwarna hijau dan berubah menjadi jingga hingga merah apabila sudah matang. Buah yang terbuka mengeluarkan bunga tak sedap. Bentuk buah bulat lonjong atau bulat. Daging buahnya berwarna berwarna putih kebiruan dengan sedikit manis. Bijinya berwarna hitam dan bersatu.

Kunci determinasi:

Ciplukan blunsung, yaitu: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam. 84. Passifloraceae.**

Jabaran Kunci determinasi ciplukan:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**

27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....	28
28b. Alat pembelit lain menancapnya.....	29
29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....	30
30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerapkali berlekuk.....	31
31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....	84. Passifloraceae

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerapkali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkemain dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerapkali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerapkali 5, daun mahkota 5, kerapkali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerapkali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, terbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam

putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadangkadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Kileuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J.

***Passiflora foetida* L.**

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Subdivisio	: Angiospermae
Classis	: Dicotyledoneae
Subclassis	: Sympetalae
Ordo	: Primulales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.

(Sumber Steenis, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Mimusops elengi* L. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan pohon tanjung. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon. Pohon tanjung ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya perenial atau tumbuhan yang hidupnya lebih dari satu tahun (ber tahun-tahun). akar dari pohon tanjung ini berupa akar tunggang, yang dimaksud tunggang disini antara akar utama dengan akar-akar cabangnya dapat dibedakan atau dapat dilihat dengan jelas.

Berdasarkan dari hasil pengamatan sifat pada batang tumbuhan tanjung ini termasuk monopodial yang dimaksud dengan monopodial yaitu antara batang utama dan percabangannya terlihat jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus dan bentuk dari batangnya bulat. Pada permukaan batang tanjung ini saat disentuh terasa kasar dan terlihat alur-alur pada batangnya

Bagian daunnya tidak lengkap, disebut tidak lengkap karena pada tumbuhan ini daunnya hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja. Tata letak daun pada tanjung tersebar, bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya

rata, urat daunnya menyirip, teksturnya licin dan warnanya hijau tua. Bunga pada tanjung bagiannya lengkap dan sifat buahnya sejati tunggal.

Menurut (Nurul Komalasari, 2011), tanjung dikenal sebagai tumbuhan yang kayunya keras dan kuat untuk konstruksi jembatan. Bunga tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Daun-daunnya tunggal, tersebar, bertangkai panjang, daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. helaian daun bulat telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon tanjung dengan ketinggian 5-10 meter, mirip dengan kelompok pohon sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri ata 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae

Fam 102. Sapotaceae

2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....	3. Mimosops
---	-------------

F. KESIMPULAN

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) aspek botaninya adalah akarnya digunakan sebagai obat demam, serat kayu digunakan sebagai tali.,daun kadang-kadang digunakan sebagai makanan ternak dan kayu digunakan sebagai bahan pembuatan bagian dalam perahu.
2. Pepaya (*Carica papaya* L.) aspek botaninya adalah sebagai vitamin C untuk tubuh, mencegaj sembelit dan mencegah kanker.
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus*) aspek botaninya adalah sebagai obat-obatan tradisional untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan oleh daun waru, dan diantaranya adalah penyakit batuk serta demam.
4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) aspek botaninya adalah mencegah penyakit parkinson, penyakit kuning, kolestrol dsb.
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) aspek botaninya adalah sebagai obat sakit kepala, mencuci luka dan demam.
6. Ciri morfologi dari bangsa malvales adalah habitus perdu, periodisitas pirenial dll. Bangsa violales adalah habitus herba dan periodisitas anual. Bangsa Ebenales adalah habitus pohon dan periodisitas pirenial.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Dalimarta, S, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, hal 49-51, Puspa Swara, Jakarta, 2005.
- Dalimartha, S., *Ramuan Tradisional Untuk Pengobatan Kanker*, Penebar Swadaya : Jakarta 2002.
- Dalimartha, Setiawan, *Atlas Tumbuhan Obat Jilid 2*, Jakarta: TrubusAgriwidya, 2000.
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Rukmana, Rahmat, 1994, *Bayam, Bertanam & Pengelolaan Pascapanen*. Yogyakarta: Kanisius 1994.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka , 2013.
- Steenis, V, *Flora Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2006.
- Steenis, Van, *Flora*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 2003.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

H. LAMPIRAN

1. Perbedaan ciri ordo pada praktikum IV :
 - a. Malvales contohnya pada *Hibiscus rosa-sinensis* L. dan *Hibiscus tiliaceus* L. habitus perdu atau pohon disertai rambut, daun tunggal palminervis kebanyakan memunyai nektar atau penghasil madu, letaknya di bawah daun, dan buah berupa kapsul dan schizocarpium.
 - b. Violales contohnya pada *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* . tumbuhan basah atau berkayu, memanjat menggunakan sulur pada ketiak daun, pada batang ada sayap, tipe daun tunggal, letak tersebar dan ada nektar, ada penghubung, dan buah bacca atau kapsula, biji dengan arillus.
 - c. Ebenales contohnya pada *Mimusops elengi* L. habitus pohon atau semak, memiliki stomata umum, benang sari, dan biji keras serta tebal.